

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 136-142
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14263330)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263330>

Peran Pendidikan Konservasi dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Pada Sekolah Dasar di Era Globalisasi Guna Mewujudkan SDGs

Mega Ega Wardani^{*1}, Nursiwi Nugraheni²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

*e-mail: mega.wardanii@gmail.com¹, nursiwi@mail.unnes.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pendidikan konservasi dalam membangun kesadaran lingkungan pada siswa sekolah dasar di era globalisasi guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan alam yang semakin meningkat. Dengan mengintegrasikan pendidikan konservasi ke dalam kurikulum sekolah dasar, peserta didik diajarkan pentingnya menjaga ekosistem, keanekaragaman hayati, serta mengurangi dampak negatif kegiatan manusia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, yang meninjau literatur terkait implementasi SDGs dalam kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan konservasi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas praktis seperti daur ulang, penanaman pohon, dan kampanye hemat energi. Pendekatan ini mendukung tercapainya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat). Dengan demikian, pendidikan konservasi di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk generasi yang sadar lingkungan dan memiliki nilai keberlanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Pendidikan, Konservasi, Lingkungan

Abstract

This study explores the role of conservation education in building environmental awareness among elementary school students in the era of globalization to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The lack of awareness and concern for the environment is a primary cause of increasing ecological degradation. By integrating conservation education into the elementary school curriculum, students are taught the importance of protecting ecosystems, biodiversity, and reducing the negative impacts of human activities. The research method used is a literature review, examining relevant studies on the implementation of SDGs in the curriculum. The results indicate that conservation education not only provides knowledge but also involves students in practical activities such as recycling, tree planting, and energy-saving campaigns. This approach aligns with SDG 4 (Quality Education), SDG 13 (Climate Action), and SDG 15 (Life on Land). Thus, conservation education at the elementary level plays a crucial role in shaping environmentally conscious generations and instilling sustainability values for a better future.

Keywords: Education, Conservation, Environment

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Kekurangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar adalah salah satu penyebab utama masalah lingkungan. Kehidupan terus berlanjut dengan makanan yang tidak sehat, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan. Ketidaktahuan tentang hubungan sebab akibat antara manusia dan alam serta ketidaksadaran akan dampak jangka panjang dari tindakan manusia terhadap lingkungan adalah penyebab utamanya (Rahayu, dkk., 2024)

Komponen penting dalam pendidikan salah satunya adalah kesadaran lingkungan, yang harus ditanamkan sejak dini, terutama di tingkat Sekolah Dasar. Sangat penting untuk mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan musim, penurunan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan di

tengah-tengah globalisasi yang semakin meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda adalah dengan memberikan pendidikan konservasi. Melalui pendidikan konservasi, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tetapi mereka juga terlibat dalam tindakan nyata yang dapat berdampak positif pada ekosistem.

Pendidikan konservasi merupakan alat penting dalam membangun kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda, terutama dalam konteks kurikulum sekolah dasar. Integrasi Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kurikulum dapat membantu menciptakan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lingkungan yang kritis. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang memfokuskan pada SDGs sangat penting untuk mengembangkan meningkatkan kualitas Pendidikan demi menjadi bangsa yang lebih maju (Lestari, dkk., 2024). Dengan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dalam kurikulum, peserta didik akan lebih siap menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

Sustainable Development Goals (SDGS) disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai tindakan utama untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi Bumi, dan mendorong kembali kemakmuran dan perdamaian pada tahun 2030. Program SDGS akan menjadi dunia yang terus berusaha mengoptimalkan semula potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh semua negara maju dan berkembang. Sudah jelas bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan ialah tahapan mengubah cara seseorang berpikir, bersikap, berkarakter, menggunakan bahasa, dan membuat kontribusi yang signifikan bagi Masyarakat (Lestari, dkk., 2024).

Salah satu kunci keberhasilan SDGS adalah pendidikan. Salah satu perubahan dalam pembelajaran abad 21 adalah kurikulum merdeka, yang berpusat pada peserta didik dan memberi mereka kebebasan untuk berpikir dan berinovasi untuk membangun generasi yang unggul di masa depan.

Program pendidikan lingkungan hidup yang berhasil harus mempertimbangkan perkembangan kognitif dan moral anak-anak. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak usia sekolah dasar di tahap operasional konkret, di mana mereka dapat belajar paling baik melalui pengalaman dan aktivitas tangan mereka sendiri (Piaget & Inhelder, 1969). Selain itu, untuk menumbuhkan kepribadian dan sikap yang berkelanjutan terhadap lingkungan, pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat juga penting.

Kurikulum saat ini berfungsi untuk mendukung keberhasilan sistem pendidikan Indonesia saat ini. Kurikulum merdeka, kurikulum terbaru, seperti yang kita ketahui saat ini. Kurikulum itu sendiri selalu berubah dan sangat penting untuk pendidikan karena merupakan kegiatan yang disusun dalam bentuk isi dan materi secara ilmiah untuk mencapai pembelajaran dan mengubahnya sesuai dengan tantangan zaman (Hidayah&Nursiwi, 2024). Dalam menerapkan kurikulum, satuan pendidikan harus mempertimbangkan atau mempertimbangkan ketercapaian kompetensi peserta didik dalam situasi tertentu.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi nasional dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan SDGs. Pendidikan berbasis Pancasila menawarkan pendekatan holistik terhadap pendidikan lingkungan dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Melalui pengajaran tentang tanggung jawab sosial dan perlunya menjaga alam, peserta didik dapat belajar bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan global. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menjadi transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Untuk mencapai keberlanjutan, pada era globalisasi ini teknologi dan konservasi lingkungan menjadi alat penting. Ini adalah titik awal dalam memahami bagaimana pendidikan berkelanjutan dapat menjadi landasan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Konservasi lingkungan ialah upaya untuk merawat dan memelihara sumber daya alam dan keanekaragaman hayati agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. (Simanjuntak, 2018; Rachman, 2020). Sumber Daya Manusia adalah inti dari pembangunan berkelanjutan, dan hal itu berarti bahwa hubungan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan harus sesuai dan selaras satu sama lain. Karena manusia adalah pusat dari pembangunan berkelanjutan, penting untuk menanamkan prinsip-prinsip yang dapat membantu membangun masa depan yang lebih berkelanjutan (Suprastowo, 2021; Salim, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan konservasi dalam membangun kesadaran lingkungan melalui kurikulum

sekolah dasar di era globalisasi guna mewujudkan SDGs. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat andil terhadap kesadaran lingkungan dan perbaikan program pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik untuk menerapkan program serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan analisis implementasi SDGs dalam kurikulum sekolah dasar di era globalisasi pada membangun kesadaran lingkungan melalui Pendidikan Konservasi pada peserta didik dengan menggunakan metode *literature review* atau penelitian berbasis kajian kepustakaan. *Literature review* dapat didefinisikan sebagai pencarian atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil tulisan yang berkaitan dengan topik tertentu dengan menggunakan teknik seperti melihat dan mempelajari secara kritis berbagai artikel, dokumen, buku, dan sebagainya. Ini adalah alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian ini karena tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan temuan yang valid. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, peneliti akan melakukan penelusuran dan analisis dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi lainnya (Oktria, dkk., 2024). Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk melakukan peninjauan literatur, menurut Arlene Fink: (1) memilih dan mendefinisikan topik penelitian; (2) mencari literatur; (3) menilai sumber; dan (4) mengorganisasikan informasi, (5) analisis dan sintesis data, (6) penulisan ulasan, dan (7) revisi dan penyelesaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah usaha untuk mencerdaskan manusia secara intelektual dan spiritual, yang dilakukan dalam institusi pendidikan formal dan nonformal secara sistematis, metodologis, dan filosofis (Marpaung et al., 2023). Pendidikan adalah upaya manusia untuk menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana peserta didik secara aktif mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, dan kemandirian (Banurea et al., 2023).

Guru juga memainkan peran penting dalam pendidikan di abad ke-21. Guru harus dapat menggunakan teknologi untuk mengajar karena mereka bertanggung jawab untuk menciptakan generasi yang berpotensi dan inovatif. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan digital yang relevan dengan pembelajaran modern, seperti informasi, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan membuat materi pembelajaran. Saat ini, perkembangan dunia adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. Guru menggunakan pendekatan pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Keterampilan abad ke-21 adalah yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini untuk mendukung pendidikan berkualitas tinggi. Keterampilan ini mencakup pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menjalankan tantangan saat ini dan di masa depan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan hanya dengan bantuan guru. Guru membuat strategi pembelajaran yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menggunakan pengetahuan mereka sebagai pembaharuan dalam dunia pendidikan dan membuat mereka mampu bersaing di pasar global.

Pendidikan Konservasi

Yang dimaksud dengan “konservasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memelihara dan melindungi sesuatu secara runtut untuk mencegah kebinasaan dan kehancuran melalui proteksi konservasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konservasi dapat diartikan sebagai upaya konservasi sumber daya yang menitikberatkan pada sumber daya alam. Faktanya, ide atau pembahasan mengenai konservasi jenis ini sangat terbatas karena hanya mengacu pada dunia luar. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas konsep konservasi dari sudut pandang yang lebih luas dan kompleks, terutama yang berkaitan dengan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan konservasi, paradigma pendidikan konservatif berkembang secara luas di dunia pendidikan, dan kemudian menjadi salah satu ideologi pendidikan. Dalam hal ini, kaum konservatif memahami sangat penting menjaga masyarakat tetap harmonis dan menghindari konflik dan

kontradiksi. Dalam pendidikan lingkungan, pendidikan konservasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran global dan kesadaran akan lingkungan secara keseluruhan, termasuk masalahnya. Selain pendidikan konservasi, diharapkan mereka memiliki pemahaman, sikap yang mendorong, komitmen, dan kecakapan untuk bekerja secara individu dan kelompok untuk menyelesaikan masalah saat ini dan mencegah masalah yang akan datang.

Dengan menggunakan pendidikan konservasi atau pelestarian alam, pembentukan atau penanaman karakter peduli lingkungan sekitar dapat dicapai melalui penggunaan pembelajaran yang berwawasan lingkungan alam. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, memiliki kemampuan untuk memaksimalkan lingkungan belajar mereka untuk menanamkan proses pendidikan karakter peduli lingkungan sekitar (Ahadiyah&Nursiwi, 2024).

Peserta didik sekolah pada tahap perkembangan operasional konkret, sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget. Pada tahap ini, mereka belajar paling efektif melalui pengalaman langsung yang dapat mereka lihat dan rasakan. Dengan memandu peserta didik tentang pentingnya memelihara kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan penanaman pohon, atau proyek daur ulang, peserta didik dapat merasakan dampak nyata dari tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar. Pendekatan hands-on ini memungkinkan anak-anak memahami konsep-konsep abstrak mengenai konservasi dengan cara yang lebih nyata dan mudah diketahui.

Selain itu, pendidikan konservasi pada tingkat dasar membantu membentuk perilaku dan sikap yang positif terhadap alam sejak dini. Anak-anak yang terbiasa dengan nilai-nilai konservasi cenderung mengembangkan kebiasaan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Mereka akan lebih peduli terhadap penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya secara bijaksana. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelestarian alam.

Urgensi pendidikan konservasi ini juga didorong oleh kebutuhan global untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal kualitas pendidikan (SDG 4) dan aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13). Dengan menanamkan kesadaran lingkungan pada anak-anak sejak dini, mengajarkan mereka dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan.

Peran Pendidikan Konservasi dalam Mewujudkan Kesadaran Lingkungan

Kesadaran adalah kesadaran (pengetahuan) seseorang terhadap peristiwa di lingkungannya serta peristiwa kognitif, yang mencakup ingatan, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik. Menurut definisi lain, kesadaran adalah keadaan di mana seseorang siuan atau sadar akan perilakunya; ini termasuk pikiran yang mengatur pikiran dan dapat membuat keputusan tentang apa yang mereka inginkan. Kesadaran lingkungan adalah ketika seseorang merasa tergugah oleh sesuatu, dalam hal ini lingkungan mereka sendiri, yang terlihat dari tindakan dan perilaku mereka. Oleh karena itu, kesadaran lingkungan dapat didefinisikan sebagai kesiagaan seseorang terhadap kondisi lingkungannya, baik terhadap lingkungan hidup (biotik) maupun mati (abiotik), sehingga seseorang dapat mengendalikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Ada lima komponen kesadaran lingkungan. Mereka adalah kesadaran tentang sumber polusi, tanah dan udara, perlindungan energi, dan perlindungan kehidupan liar (Here & Priyanto, 2014).

Kesadaran lingkungan merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan sejak kecil, terutama di tengah maraknya berita lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran. Saat ini, berbagai kegiatan manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, produksi sampah yang tidak terkelola, serta penggunaan bahan kimia berbahaya, telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan perlu dilakukan melalui pendekatan pendidikan konservasi di sekolah dasar.

Pendidikan konservasi lingkungan merupakan salah satu pendekatan strategis untuk menanamkan kesadaran lingkungan pada generasi muda sejak dini. Dalam konteks mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*, pendidikan konservasi memainkan peran penting karena melibatkan pengajaran yang menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan meminimalkan dampak negatif manusia terhadap

lingkungan. SDGs yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 mencakup 17 tujuan, di mana beberapa tujuan terkait erat dengan keberlanjutan lingkungan, seperti SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat). Dalam hal ini, pendidikan konservasi dapat menjadi alat utama untuk mendukung pencapaian target-target tersebut.

Meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang lingkungan adalah bagian penting dari pendidikan konservasi. Untuk literasi lingkungan, Anda tidak hanya harus tahu tentang masalah lingkungan, tetapi Anda juga harus tahu bagaimana interaksi antara manusia dan alam berjalan dan bagaimana Anda bertindak berdasarkan prinsip keberlanjutan. Peserta didik dididik tentang masalah seperti pencemaran air, deforestasi, dan perubahan iklim dengan memasukkan pendidikan konservasi ke dalam kurikulum sekolah. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan melalui metode ini, tetapi mereka juga memperoleh kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk memecahkan tantangan lingkungan yang kompleks.

Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak-anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka lebih mudah belajar melalui pengalaman langsung dan praktik nyata. Oleh karena itu, pendidikan konservasi yang berbasis proyek, seperti penanaman pohon dan kampanye kebersihan, dapat memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan. Literasi lingkungan yang baik akan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan yang mampu menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

Aksi iklim adalah salah satu tujuan penting dalam SDGs 13, mengingat dampak signifikan dari perubahan iklim terhadap kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Pendidikan konservasi berperan dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang perubahan iklim serta dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan konservasi, peserta didik diajarkan mengenai konsep-konsep dasar perubahan iklim, seperti efek rumah kaca, pemanasan global, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemahaman ini membantu peserta didik mengenali tindakan-tindakan kecil yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi jejak karbon, seperti menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, dan beralih ke transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, pendidikan konservasi sering kali melibatkan kegiatan lapangan yang memungkinkan peserta didik untuk mengamati dampak perubahan iklim secara langsung. Misalnya, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pola curah hujan atau memantau kondisi tanaman dalam lingkungan yang terkena polusi udara. Pengalaman ini memberikan wawasan konkret kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam aksi iklim di komunitas mereka.

Keanekaragaman hayati adalah aspek kunci dari ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Pendidikan konservasi berfokus pada pengajaran mengenai pentingnya melindungi spesies tumbuhan dan hewan, serta menjaga habitat alami yang mendukung kehidupan mereka. Dalam konteks SDG 15 (Kehidupan di Darat), pendidikan konservasi berperan penting dalam menumbuhkan rasa kepedulian peserta didik terhadap flora dan fauna, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan, lahan basah, dan ekosistem alami lainnya.

Melalui kurikulum yang berfokus pada keanekaragaman hayati, peserta didik dapat mempelajari spesies-spesies lokal yang terancam punah, faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, serta upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk melindungi spesies tersebut. Aktivitas seperti membuat taman sekolah atau program adopsi pohon dapat membantu peserta didik memahami pentingnya konservasi keanekaragaman hayati secara langsung. Hal ini juga memberikan peluang bagi mereka untuk terlibat dalam aksi nyata yang mendukung pelestarian lingkungan.

Pendidikan konservasi tidak hanya berpusat pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai yang positif terhadap alam. Pendidikan konservasi membantu peserta didik menumbuhkan rasa tanggung jawab dan peduli terhadap keberlanjutan melalui pendekatan yang komprehensif. Konsep ini mencakup pentingnya mengurangi sampah sembarangan, menghemat air dan energi, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Sikap bertanggung jawab ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan pentingnya gotong royong dan tanggung jawab sosial.

Integrasi pendidikan konservasi ke dalam kurikulum sekolah dasar juga berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik yang berkelanjutan. Mereka diajarkan untuk berpikir tentang dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap lingkungan, serta bagaimana tindakan kolektif dapat membantu melestarikan alam. Dengan demikian, pendidikan konservasi memainkan peran dasar dalam membentuk generasi yang sadar lingkungan dan siap untuk menghadapi masalah dunia terkait keberlanjutan.

Untuk menanamkan prinsip-prinsip menjaga lingkungan pada peserta didik sekolah dasar, kebiasaan adalah langkah pertama. Kegiatan sekolah dapat membantu peserta didik menjadi lebih peduli dengan lingkungan. Ini dapat dimulai dengan mengajarkan mereka bagaimana meletakkan sampah pada tempat sampah dan bagaimana memilah sampah organik dan anorganik. Untuk meningkatkan kebersihan kelas, merencanakan jadwal piket peserta didik, menjaga tanaman yang ada di sekolah, membeli program Jumat Bersih, menerapkan praktik mencuci tangan, dan mendaur ulang sampah. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, peserta didik dapat menanamkan sikap peduli lingkungan sekitar dengan melakukan hal-hal kecil atau biasa. Ada beberapa cara untuk memasukkan karakter sadar lingkungan ke dalam budaya sekolah:

1. Menciptakan kebiasaan seperti piket kelas dan bersih-bersih pada hari Jumat; dan
2. Guru dan kepala sekolah memainkan peran penting dalam menumbuhkan karakter ramah lingkungan anak sekolah dasar.
3. Guru dan kepala sekolah selalu meminta peserta didik untuk menjaga lingkungan bersih dan memberikan peringatan atau teguran jika mereka tidak melakukannya .

SIMPULAN

Pendidikan konservasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran lingkungan di sekolah dasar, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi yang semakin kompleks. Dengan mengintegrasikan konsep konservasi dalam kurikulum, peserta didik diperkenalkan pada pentingnya melindungi ekosistem, keanekaragaman hayati, serta mengurangi dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan. Pendidikan konservasi membantu peserta didik memahami keterkaitan antara perilaku manusia dan keberlanjutan lingkungan, serta menumbuhkan sikap peduli dan bertanggung jawab sejak dini.

Selain memberikan pengetahuan, pendidikan konservasi juga melibatkan peserta didik dalam aktivitas praktis, seperti daur ulang, penanaman pohon, dan kampanye hemat energi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat). Dengan demikian, pendidikan konservasi di sekolah dasar berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sadar lingkungan, memiliki nilai-nilai keberlanjutan, dan mampu ikut andil aktif dalam merawat keasrian alam demi masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

- Ahadiah, Arindah Isro, and Nursiwi Nugraheni. "Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Sekitar Sebagai Upaya Pendidikan Konservasi Siswa Sekolah Dasar." *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2.1 (2024): 101-110. <https://doi.org/10.61930/pjpi.v2i1.582>
- Banurea, Simanjuntak, Siagian, & Turnip. (2023). PERENCANAAN PENDIDIKAN. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/52>
- Faizah, Auliya Nurul, and Nursiwi Nugraheni. "Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi Sebagai Aksi Nyata Dalam Mewujudkan SDGs." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.10 (2024): 73-80. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11152410>
- Fink, A. (2014). *Conducting research literature reviews: From the internet to paper* (4th ed.). Sage Publications.
- Hidayah, Bashirotnun Nurul, and Nursiwi Nugraheni. "PERAN PEMBELAJARAN ABAD 21 DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)." *Jurnal Citra Pendidikan* 4.2 (2024): 1666-1677. DOI: <https://doi.org/10.38048/jcp.v4i2.3619>

- Here, S. V., & Priyanto, P. H. (2014). Subjective Well-Being Pada Remaja Ditinjau Dari Kesadaran Lingkungan. *Psikodimensia*, 13(1), 10. <http://journal.unika.ac.id/index.php/psi/article/view/274>
- Lestari, Binita Bhakti, and Nursiwi Nugraheni. "Penerapan Edukasi SDGS di Lingkungan Sekolah Guna Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Pendidikan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.10 (2024): 67-72. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11128176>
- Marpaung, Siahaan, Sitorus, & Turnip. (2023). ADMINISTRASI PENDIDIKAN. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/53>
- Oktria, Adelia Dhea, Via Musaffa, and Ichsan Fauzi Rachman. "Peran Literasi Digital Dalam Membangun Kesadaran Dan Moralitas Peserta Didik Sesuai Dengan SDGs 2030." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2.3 (2024): 156-167. DOI: <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.631>
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). *The psychology of the child*. Basic Books.
- Rachman, Maman. "Pengembangan pendidikan karakter berwawasan konservasi nilai-nilai sosial." *Forum ilmu sosial*. Vol. 40. No. 1. 2013. DOI: <https://doi.org/10.15294/fis.v40i1.5497>
- Rachman, M. (2020). Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya. *Indonesian Journal of Conservation*, 8(1), 30– 39. DOI: <https://doi.org/10.15294/ijc.v1i1.2062>
- Rahayu, Suwasti, Fitri Puji Rahmawati, and Anik Ghufroon. "Analisis Efektivitas Program Sahabat Pohon Dalam Membangun Karakter Dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Sekolah Dasar." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9.03 (2024): 613-626. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v9i03.16504>
- Salim, E. (2021). *Pembangunan Berkelanjutan*. <https://madaniberkelanjutan.id/wpcontent/uploads/2023/07/Emil-Salim.pdf>.
- Simanjuntak, F. N. (2019). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 10(3), 304. <https://doi.org/10.33541/jdp.v10i3.634>
- Suprastowo, P. (2021). Kebijakan dan Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD). Repositori Kemedikbud. http://www.yplhc.org/konsep_desd.php.